
PARA ALÉM DAS LETRAS: OBSERVAÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO INCLUSIVA EM CONTEXTO QUILOMBOLA - IMERSÃO E PRIMEIRAS ANÁLISES

DOI: 10.5281/zenodo.15482499

Laís Euzebio de Souza¹

¹Pedagogia – UFPE

lais.euzebio@ufpe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2391432967871523>

Tícia Cassiany Ferro Cavalcante²

²Pedagogia – UFPE

ticia.cavalcante@ufpe.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8184241806018173>

AT51: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A alfabetização de estudantes com deficiência em territórios tradicionais como as comunidades quilombolas representa um desafio e uma possibilidade potente para a construção de práticas pedagógicas interseccionais. Neste cenário, o presente trabalho apresenta um recorte do Projeto de Extensão “Alfabetização e Diversidade de Aprendizagens em Salas de Aula Regulares na Educação Quilombola”, desenvolvido na Escola Municipal Quilombola José Neu de Carvalho, localizada na comunidade de Conceição das Crioulas, em Salgueiro-PE. Essa escola, vinculada à Associação Quilombola Conceição das Crioulas (AQCC), é reconhecida pela sua trajetória pioneira na elaboração da Carta de Princípios da Educação Quilombola.

Objetivo: Analisar e descrever as dinâmicas, os desafios e as potencialidades do processo de alfabetização inclusiva de um estudante com microcefalia, no contexto específico de uma escola quilombola, a partir da observação participante. **Metodologia:** A pesquisa, de natureza qualitativa e com traços etnográficos, baseia-se no relato de experiência da observação participante realizada nos dois primeiros dias de visita à turma do 2º ano do ensino fundamental. No primeiro dia, a observação incidiu sobre os discursos e ações da gestão escolar e da professora da Sala de Recursos; no segundo, sobre a prática pedagógica da professora regente. A análise foi guiada pela perspectiva interseccional, considerando os marcadores de deficiência, território, identidade quilombola, pedagogia crioula e exclusão histórica. **Resultados:** Os resultados parciais indicam que a escola desempenha papel fundamental na identificação de deficiências e no direcionamento para o acesso a direitos essenciais. A ausência de recursos

humanos e materiais por parte do município existem porém, também identificou-se avanços no desenvolvimento da linguagem, na socialização e na autonomia do estudante com microcefalia, frutos de práticas coletivas e do esforço conjunto da gestão, da Sala de Recursos e da professora regente. A turma apresenta uma dinâmica inclusiva, em que o processo de alfabetização é compreendido como um percurso comum, respeitando a heterogeneidade dos sujeitos.

Conclusão: Como o projeto de extensão ainda está em desenvolvimento, não é possível apresentar conclusões definitivas. No entanto, os dados iniciais apontam para a importância da escola enquanto espaço de construção cidadã e de fortalecimento da autonomia dos estudantes com deficiência, mesmo em contextos de escassez de recursos. As práticas observadas evidenciam que, com comprometimento e articulação, é possível promover uma alfabetização inclusiva e diversa alinhada à cultura local.

Palavras-chave: Alfabetização, Educação Inclusiva, Comunidade Quilombola, Microcefalia.